

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, РЕПРОДУКТИВНЫЙ И КРЕАТИВНЫЙ ТРУД В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XXI ВЕКА – КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

УДК: 330.342.2; 330.342.17; 316.324.7

DOI: 10.5281/zenodo.19016208 <https://zenodo.org/record/19016208>

Эпштейн Давид Беркович¹

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского Федерального научно-исследовательского центра Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия, (epsteindb@gmail.com), (ORCID: 0000-0002-1164-6291)

Ключевые слова: *Россия, постиндустриальное производство, креативные индустрии, креативный класс, сектор информационно-коммуникативных услуг, посткапитализм, марксизм*

Для цитирования: Эпштейн Д.Б. Постиндустриальное производство, репродуктивный и креативный труд в первой половине XXI века – критический анализ // Вопросы политической экономии. 2026. № 1(45). С. 75-101.

POST-INDUSTRIAL PRODUCTION, REPRODUCTIVE AND CREATIVE LABOR IN THE FIRST HALF OF THE 21st CENTURY: A CRITICAL OVERVIEW

David B. Epstein

Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher of the St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia, (epsteindb@gmail.com), (ORCID: 0000-0002-1164-6291)

Keywords: *Russia, post-industrial production, creative industries, creative class, information and communication services sector, post-capitalism, Marxism*

For citation: Epstein D.B. Post-Industrial Production, Reproductive and Creative Labor in the First Half of the 21st Century: a Critical Overview. Problems in Political Economy. 2026;1(45):75-101.

JEL codes: P17, P26

¹ © Эпштейн Д.Б., 2026

Постиндустриальное общество: основное понятие и критика

Быстрое расширение сферы услуг в развитых капиталистических странах, начиная с середины XX века, давно привлекло большое внимание политэкономов и экономистов. Феномен, действительно, интересный. На осмыслении этого факта и его существенных экономических и социальных последствий основана концепция постиндустриального общества как новой самостоятельной фазы развития капитализма и человеческого общества в целом (Иноземцев, 2000 (считается в России иноагентом)). В настоящее время в сфере услуг развитых стран трудится более 70% занятых и в ней создается от 70 до 80% и более ВВП (Капушак, Харитонов, 2021). В России в 2010 г. в сфере услуг, согласно Роскомстату, трудилось 75,1% всех занятых, в 2015 г. это число выросло до 76,6%, а в 2022 – до 77,8% и в 2023 г. – 78,1%².

В чем же причина опережающего развития этого сектора? Попытаемся сначала обратиться к определению того, что такое услуга. Производство услуг в первую очередь противопоставляется производству товаров, и такое определение услуги давалось одним из законов РФ 1995 года: услуга – это предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений³. К свойствам услуги относят, как правило, то, что она направлена непосредственно на потребителя, совершается по его заказу или/и в его интересах и исчезает по завершении ее потребления. Тем самым производство услуг противопоставляется производству товаров сферы материального производства, продолжающих свое функционирование после процесса производства и даже после непосредственного потребления. В целом, вопрос о том, что такое услуга и чем она отличается от товара материального производства, достаточно простой на первый взгляд, является весьма сложным на деле и содержит множество нюансов. Весьма подробно он освещается, например, в статье С.Д. Бодрунова и А.И. Колганова (Бодрунов, Колганов, 2016). Ознакомление этой статьей и рядом других материалов позволяет, на мой взгляд, сформулировать нижеследующий признак отличия услуг от других видов производства в общественном производстве. Будем исходить из того, что *потребляемым результатом производства* одних людей (или коллективов) в целях повышения благосостояния (собственного или других людей или коллективов) могут быть: 1) материальные предметы, 2) перемещение материальных предметов, 3) энергия, 4) доставка некоторых видов необходимых человеку ресурсов для жизни, не сводимых к материальным предметам (вода, воздух, огонь и т.п.), 5) информация (весь широкий спектр от простых сведений до сложнейших видов достигнутого человечеством знания), а также 6) непосредственно определенные полезные дей-

² Труд и занятость в России. 2023: Стат.сб./Росстат. М., 2023. С. 87.

³ Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 13.10.1995 № 157-ФЗ. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=22006;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.22430908199391308;from=8043-0#bssZZBVAziNmCNS1>(дата обращения: 25.12.25)

ствия в интересах объекта услуги. Последняя группа весьма широка и включает, например, как стрижку одного человека другим, так и облучение больного радиацией с помощью сложнейшей техники с целью его излечения. В целом *производство всех названных категорий, кроме материальных предметов, для потребления других людей или коллективов относят, как правило, к производству услуг, а сами эти категории (2-6) к услугам.*

Поскольку предмет услуги не есть материальный предмет, то опережающий рост занятости в сфере услуг означает опережающее развитие в постиндустриальной экономике преимущественно сферы нематериального производства. Если исходить из такого представления, то указанный опережающий рост сферы услуг, видимо, основывается, на следующих факторах: 1) опережающий рост производительности труда в сфере материального производства по сравнению с существенно меньшим ростом производительности труда в сфере услуг; 2) достаточно высокий уровень доходов населения и материального потребления (питание, жилищные условия, насыщенность предметами домашнего обихода), ставящий потребности в обслуживании (потребности в качественном питании в кафе и ресторанах, во внутренних и зарубежных туристических поездках, в дополнительном образовании, в услугах моды и т.п.) на более высокое место в иерархии потребностей, чем повседневные материальные потребности; 3) тенденция автоматизации репродуктивного труда в материальной сфере, ведущая к относительному сокращению потребности этом виде труда при опережающем росте потребности в труде вне материального производства, в том числе, в труде интеллектуальном, то есть преимущественно умственном, основанном на знаниях, в труде творческом. Возникает представление о том, что развитый мир, как минимум, центр и полупериферия, в том числе Россия, достаточно давно преодолели индустриальную стадию развития экономики, то есть стадию массового машинного производства, в целом производства материальных благ как основного вида производства, и живут в таком мире, где подавляющее большинство из тех, кто трудится, работают не в массовом материальном производстве, а оказывают друг другу услуги. Примерно такое представление возникает из многочисленных статей о постиндустриальном информационном обществе.

Одним из первых авторов концепции постиндустриального общества был Дэниел Белл, детально описавший его формирующиеся основные черты и предсказавший, что удельный вес и роль рабочих и инженеров промышленности в обществе снизится, и на смену власти капитала придет власть информации и знаний и, соответственно, власть «экспертов», владеющих уникальными профессиональными знаниями (Белл, 2004). Однако подобная классовая смена в развитых и, тем более, в полупериферийных и периферийных странах, как видно, не произошла и перспектива ее не просматривается.

Критике процессов, происходящих в «постиндустриальной экономике», «постиндустриальном обществе» развитых капиталистических стран, а также роли финансовых спекуляций и иных «симулякров» в доминировании сферы

услуг посвящен ряд работ А.В. Бузгалина и А.И. Колганова (см., например, (Бузгалин, 2002)), однако сам термин применительно к развитым капиталистическим странам не оспаривается⁴. Критикуя концепцию и практику «постиндустриализма» и доминирования сектора услуг, иную теорию – теорию неоиндустриализма, знаниеемкой экономики как перспективный и прогрессивный ориентир развивает направление, возглавляемое С.Д. Бодруновым и руководимым им ИНИР – Институтом Нового индустриального развития (Бодрунов, 2015).

А каковы реальные тенденции структуры экономики России? Обратимся для более детального анализа к фактическим данным о занятости по отраслям российской экономики.

Ниже приведены данные о динамике численности занятых в секторах материального производства и услуг (определяемых по методике Росстата) в РФ с 2010 года (Таблица 1).

Таблица 1

Структура занятых по основному виду экономической деятельности в РФ в 2010–2022 г.

	2010	2020	2021	2022	2022 в % к 2010
Всего	100	100	100	100	100,0
из них по видам экономической деятельности:					
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	8,5	6,5	6,3	6,3	74,1
добыча полезных ископаемых	1,5	1,6	1,6	1,7	113,3
обрабатывающие производства	14,7	14,0	14,1	14,0	95,2
Итого по отраслям индустриального производства	24,7	22,1	22	22	89,1
Итого по отраслям услуг:	75,3	77,9	78	78	103,6
Итого в том числе					
<i>обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха</i>	2,4	2,3	2,2	2,2	91,7
<i>водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0
<i>строительство</i>	8,6	8,9	9,2	9,2	107,0

⁴ В книге «Глобальный капитал» ее авторы пишут: «... для нас термин постиндустриализм» означает не преимущественное развитие сферы услуг (трактовка Д. Белла и его коллег), в которой, в свою очередь, главенствующую роль играют финансовые спекуляции, посредничество и производство иных симулякров, а такой прогресс производительных сил, который приводит к потенциальной возможности и необходимости распространения массовой творческой деятельности (образования, науки и инженерного творчества, культуры, здравоохранения, рекреации общества и природы) и, соответственно, постиндустриальных технологических укладов, что позволяет радикально повысить производительность труда и существенно сократить (до 20-30% занятых) круг работников, занятых репродуктивным индустриальным трудом при сохранении количества и росте качества продуктов материального производства» (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 30-31).

Продолжение таблицы 1

	2010	2020	2021	2022	2022 в % к 2010
<i>торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов</i>	17,5	18,8	18,7	18,6	106,3
<i>транспортировка и хранение</i>	7,1	7,8	8,0	8,1	114,1
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	2,1	2,5	2,6	2,6	123,8
<i>деятельность в области информации и связи</i>	1,9	2,2	2,2	2,3	121,1
<i>деятельность финансовая и страховая</i>	1,8	1,9	1,8	1,8	100,0
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	2,5	2,7	2,7	2,6	104,0
<i>деятельность профессиональная, научная и техническая</i>	4,1	3,9	3,9	3,9	95,1
из них научные исследования и разработки	1,3	1,2	1,1	1,1	84,6
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	2,2	2,8	2,9	2,9	131,8
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	5,5	5,2	5,1	5,0	90,9
образование	8,2	7,7	7,5	7,4	90,2
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	6,4	6,3	6,3	6,2	96,9
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	1,7	1,6	1,6	1,6	94,1
предоставление прочих видов услуг	2,1	2,3	2,2	2,4	114,3

Источник: Труд и занятость в России. 2023: Стат.сб./Росстат. М., 2023. С. 87.

Мы в этой таблице выделили курсивом названия тех отраслей сферы услуг, которые непосредственно связаны с материальным производством и, в первую очередь, с его обслуживанием, а также с обслуживанием *массового потребления как продолжения процесса производства и распределения вплоть до потребителя*, но не с обслуживанием запросов частных лиц в соответствии с их индивидуальными потребностями. Безусловно, к этому *кругу отраслей материального производства* относятся такие отрасли сферы услуг как энерго- и водоснабжение, строительство и ремонт. Сюда же относится и торговля, оптовая и розничная торговля, которая по определению есть «продажа без преобразования *любого вида товаров*, а также различные виды услуг, сопровождающие продажу *товаров*», то есть *материальных ценностей*. По существу торговля – это завершающий, если не считать переработку и утилизацию отходов, этап общественного производства *материальных благ*, хотя *производительным этот труд не считается с точки зрения политэкономии*. Именно сфера торговли обеспечивает население товарами, удовлетворяющими преимущественно массовый спрос (основная часть поставок продуктов питания, одежды, предметов быта и т.д.). Речь, повторим, идет не о том,

что труд в сфере торговли производителен с точки зрения политэкономии, а о том, что сфера торговли плотно связана с материальным производством и необходима для его функционирования⁵. Это же относится к информации и финансовому обеспечению за исключением той части этих услуг, которые обслуживают индивидуального потребителя и непроизводственную сферу⁶. Если сложить доли уже названных отраслей, то оказывается, что в них было занято в 2010 г. 40,3%, а в 2022 г. уже 43,2% от всей численности занятых. В этом случае, с учетом первых трех строк (сельское хозяйство, добывающие отрасли и обрабатывающие производства), в которых последние три года занято 22-24,7%, в материальном производстве уже оказывается занятыми не менее 65% от всего числа занятых в экономической деятельности. То есть, в материальном производстве и обслуживающих его отраслях, в том числе обособившихся видах деятельности по ремонту, монтажу, демонтажу и т.д., занято порядка двух третей всей численности. Они обеспечивают функционирование того колоссального и определяющего ядра экономики, которое снабжает и предприятия, и население подавляющей массой видов материальной продукции.

Но пойдем далее. Возьмем административную деятельность и сопутствующие дополнительные услуги. Если обратиться к классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), то понятно, что под административной деятельностью и сопутствующими дополнительными услугами подразуме-

⁵ При ликвидации торговли и переходе к прямому планомерному распределению продукции понадобились бы значительные количества людей, занятые доведением продукции крупного производства до конкретных индивидуальных и групповых потребителей, производительных или непроизводительных, а также соответствующие инфраструктурные мощности и затраты труда и энергии, некоторых важных ресурсов.

⁶ Для подтверждения этого вывода и оценки доли расходов населения в выпуске отрасли «информация и связь» обратимся к данным «Российского статистического ежегодника. 2024». Так, согласно данным раздела 6 (Уровень жизни населения), всего расходы на потребление в расчете на одного человека в месяц составляли в 2023 году 26881 руб. (табл. 6.25), а из них расходы на информацию и коммуникации 4,2% (табл. 6.26), то есть 1129 руб. в месяц, или 13548 руб./год. В пересчете на все население России по итогам 2023 г. (146,1 млн чел.) это дает 1978,8 млрд руб. Между тем, выпуск отрасли «деятельность в области информации и связи» составил в 2023 г. 9636,7 млрд руб. (табл. 12.12. Ежегодника), то есть население потребляло продукцию этой отрасли лишь на 20,5%. Таблица 19.31 Ежегодника дает прямую оценку услуг почты и телекоммуникаций в год на одного чел. в сумме 11530 руб., то есть объем услуг непосредственно населению в расчете на все население страны в сумме составил 1684,5 млрд руб., или 17,5% от объема выпуска отрасли «деятельность в области информации и связи».

Данных по расходам населения на финансовые услуги как самостоятельную позицию статистика не дает, видимо, отчасти потому, что эти услуги потребляются населением в форме платежей в процессе потребления прочих услуг. Но о роли обслуживания населения в деятельности финансового сектора говорит тот факт, что в 2022-2023 годах доля выданных кредитов физическим лицам в структуре кредитного портфеля отечественного банковского сектора составляла лишь 32-33%, то есть порядка одной трети, а две трети – это кредиты, выдаваемые бизнесу. Подробнее см.: Розничное кредитование в первом полугодии 2023 года: что изменилось по сравнению с 2022 годом. URL: <https://www.banki.ru/news/research/?id=10990405> (дата обращения: 25.12.2025).

ваются различные виды специализированной аутсорсинговой деятельности по обслуживанию *предприятий* (организаций)⁷. Отметим, что на практике большинство этих функций целиком или частично выполняются самими производственными организациями. Сюда относится работа по найму кадров, обслуживанию зданий и территорий, обеспечению безопасности и т.п. деятельности для обеспечения функционирования предприятий. Исключением можно считать только деятельность туристических организаций⁸. Если деятельность основной массы занятых есть деятельность в организациях сферы материального производства и его непосредственного обслуживания (более 65%), то и связанная с ней деятельность по административному обслуживанию организаций, хотя сам труд в этой сфере не является производительным, но он связан с материальным производством как доминирующим и, безусловно, необходим для его осуществления.

Перейдем к государственному управлению, которое включает военную безопасность и социальное обеспечение. Оставим в стороне социальное обеспечение и оборону. Разве это совокупное государственное управление не является по своей сути деятельностью, регулирующей все процессы и отношения в государстве, и именно производственную деятельность – в первую очередь, ввиду того, что она является основой жизнеобеспечения общества и именно в ней занято наибольшее количество работающих в экономике? По сути дела, государственное управление лишь весьма условно можно относить к сфере услуг. Очевидно, именно эта деятельность является важной частью всей регулярной жизнедеятельности общества, и лишь в некоторой, существенно меньшей части ее можно считать осуществляющей и регулирующей индивидуальные услуги, например, подобные тем, которые осуществляются многофункциональными центрами МФЦ. Но и эти центры прежде всего разъясняют действующее законодательство, сокращают и упорядочивают документооборот между гражданами, обеспечивают реализацию ряда их важных прав, помогают защищаться от ставшего массовым мошенничества. А ведь в административной деятельности и государственном управлении в сумме занято от 7,7% до 8% всего занятого населения, и они более чем наполовину заняты регулированием и обеспечением функционирования материального производственного процесса.

⁷ Приведем состав раздела Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги ОКВЭД. РАЗДЕЛ N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги включает подразделы: «77. Аренда и лизинг. 78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала. 79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. 80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований. 81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий. 82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса». См. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/25cb83ab9ea0cadaf0d160d88fb2b9c8466df6ab/?ysclid=mlg9ghz5p3365919161 (дата обращения: 01.02.2026).

⁸ Почему услуги в сфере туризма оказались в составе раздела административной и сопутствующей ей деятельности, например, а не в разделе культуры и спорта, организации развлечений, не очень понятно.

Возьмем образование. В какой-то мере его можно считать оказывающим индивидуальные образовательные услуги. Но вполне очевидно, что этот сектор на самом деле занят, во-первых, общественной подготовкой всего юного поколения к функционированию в обществе по его правилам. Это обучение в школе, при котором индивидуальные потребности школьников учитываются в зависимости от индивидуальной квалификации педагогов, но прежде всего учителя должны укладываться в утвержденные государством программы и стандарты именно массового образования. А вторая задача и часть сектора образования (среднее профессиональное и высшее образование) – это прямая подготовка кадров в первую очередь для наиболее массовых профессий экономики и общества. И в этой деятельности также основной удельный вес – это обеспечение кадровых потребностей производства, причем в наибольшей степени – материального, ибо в ней трудится, как мы увидели, существенно более половины всех занятых. Конечно, есть и платное образование, и частные вузы и вузики, есть в сфере образования также и преподающие блогеры, и индивидуальные преподаватели, предлагающие свои образовательные услуги частным лицам по частным программам. Но, очевидно, доля такой деятельности в общем объеме деятельности по образованию весьма невелика. То есть, хотя это звено общественного организма и работает с отдельными людьми, с индивидуумами, но лишь как система подготовки к включению их в основные экономические процессы общества и, прежде всего, в производственный процесс. Термин «услуга» по отношению к этой деятельности лишь маскирует реальные отношения в обществе.

Вряд ли надо теперь подробно аргументировать, что и деятельность здравоохранения – это в основном деятельность, направленная не на индивидуальные услуги, хотя это выглядит внешне именно так, а на обеспечение здоровья и функционирования большинства населения и каждого человека в отдельности как частицы общественного организма. Конечно, это не деятельность в сфере материального производства. Но в существенной части здравоохранение направлено на поддержание функционирования работника в экономике, более двух третей которых заняты в материальном производстве и обеспечивающих его функционирование отраслях⁹.

В результате мы приходим к выводу, что, пожалуй, лишь деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений можно отнести к нацеленной прежде всего на индивидуальные услуги, а не на поддержание нормального функционирования народнохозяйственного производственного комплекса как такового. Это весьма важный вывод, по существу, ставящий под сомнение концепцию постиндустриального общества как якобы «прощающегося» с промышленностью и индустриальным типом экономики и заменяющего власть капитала и государственной бюрократии властью знаний

⁹ Конечно, очень существенная часть расходов государства на здравоохранение приходится на людей пенсионного возраста, но это определяются стремлением обеспечить для участников производственных процессов уверенность в том, что они смогут сохранять жизнедеятельность и после выхода на пенсию... и продолжать трудиться достаточно длительный период.

и экспертов, повышающего роль наиболее квалифицированного творческого труда и т.п.

Также важно оценить стоимостной вклад отмеченной совокупности отраслей, обеспечивающих индустриальное производство материальных благ (не услуг), и тех услуг, которые обеспечивают доведение этих материальных благ в форме товаров до непосредственного потребителя. Если сложить суммы оборота таких отраслей как три отрасли «индустриального производства» (сельское, лесное и рыбное хозяйство, добывающая промышленность, обрабатывающие производства), а также отрасли энерго- и водоснабжения, строительства, транспорта и оптовой и розничной торговли, то есть отраслей материального производства и доведения их до потребителя, то оказывается (см. Таблицу 2), что этот набор отраслей обеспечивал более 89% всего оборота экономических организаций в 2021–2023 гг. и от 75 до 91% их прибыли (сальдированного финансового результата).

Таблица 2

Оборот и сальдированный финансовый результат отраслей материального производства и доведения его продукции до потребителей

	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Оборот организаций, млрд руб.			Сальдированный финансовый результат, млрд руб.		
Всего	270 702,1	291 216,6	319 578,6	33915, 8	22313,6	35378,5
из него по видам экономической деятельности:						
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	4566,3	4995,5	5 550,7	797	650,3	654
добыча полезных ископаемых:	24718,3	28599,6	29 087,4	7353,7	4955,2	6213,9
обрабатывающие производства	65120,0	69606,7	79 599,5	8504	7806,2	9013,4
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	11466,7	11884,1	13 145,4	940,7	120	1559,5
водоснабжение; водоотве- дение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации, загрязнений	1784,9	1831,8	2 072,1	79,7	63,4	95,2
строительство	10891,9	11802,0	13 451,5	171,5	404	648,8
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	107233,9	114080,8	120 654,6	6626	4909,4	4827

Продолжение таблицы 2

	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Оборот организаций, млрд руб.			Сальдированный финансовый результат, млрд руб.		
транспортировка и хранение	15678,6	18159,6	20 736,1	1013,9	1448,5	2059,9
Итого	241 460,6	260 960,1	284 297,3	25486,4	20357,1	25071,8
Итого в % от всего	89,2	89,6	89	75,1	91,2	70,9

Источник: Российский статистический ежегодник. 2024. Стат.сб./Росстат. М., 2024. 630 с. Табл. 15.4, 15.5.

Следовательно, для России этот термин (постиндустриальное производство, постиндустриальное общество) вводит в заблуждение. Не приходится сомневаться, что так обстоит дело не только для России, а как минимум для многих среднеразвитых и развивающихся стран. Не случайно критика понятия и концепции постиндустриального общества представлена в западной литературе (Stearns, 1984); (Scott, 2007); (Lofgren, 2022).

Безусловно, вследствие развития производительных сил и смены технологических укладов экономика мира вступила в последней трети XX века в новую фазу, где появились и быстро развиваются новые виды деятельности, связанные с компьютерными технологиями и автоматизацией на этой основе производства и коммуникаций, а доля непосредственно промышленного производства товаров в занятости в ВВП сокращается, увеличивается доля обслуживающих и снабжающих ресурсами отраслей, относимых к услугам. Вот только называть эту новую фазу постиндустриальной экономикой или постиндустриальным обществом, как было показано выше, несколько преждевременно, ибо это скорее *«развитая индустриальная экономика»* и *«развитое индустриальное общество»*. На этой новой стадии капиталистическая эксплуатация приобрела заметно более сложные, внешне более мягкие и менее четко очерченные, но при этом не менее прочные формы¹⁰. Тем не менее об этой же примерно фазе Джон Гэлбрейт писал не как о постиндустриальном, а как о «Новом индустриальном обществе» (Гэлбрейт, 2008), С.Д. Бодрунов пишет о новом индустриальном обществе второй генерации (НИО.2) (Бодрунов, 2016), а В.Т. Рязанов предлагал для нее название «новое индустриально-технотронное общество», подчеркивая роль электронно-компьютерных технологий¹¹ в этой новой фазе (Рязанов, 2019). Во всяком случае, наименование ее постиндустриальной представляется уводящим в сторону от ее реальных особенностей.

¹⁰ В этом смягчении большую роль сыграла и борьба трудящихся капиталистических стран за более достойную жизнь, и позитивный пример решения социальных проблем в СССР.

¹¹ Технотроника -и; ж. [англ. technotronic] – техника с использованием электроники, оказывающая влияние на развитие общества. Век технотроники. Бурное развитие технотроники. Энциклопедический словарь. 2009 г. URL: <https://slovar-avt.ru/tehnotronika/> (дата обращения: 03.07.2025).

В уже цитированной работе С.Д. Бодрунова и А.И. Колганова приводятся сведения о следующем опросе: известный российский исследователь проблем постиндустриального общества В.Л. Иноземцев (считается в России иноагентом) в 1998 г. проинтервьюировал нескольких крупнейших американских социологов и экономистов (Питера Фердинанда Дракера, Лестера Карла Туроу, Джона Кеннета Гэлбрейта, Маршалла Голдмана, Фрэнсиса Фукуяму), чтобы выяснить, как они относятся к понятию и концепциям постиндустриального общества. Все опрошенные высказали отрицательное отношение и к этому понятию, и к этим концепциям. Они считают, что живут в индустриальном обществе, хотя и изменившемся за последние десятилетия. М. Голдман, например, совершенно определенно заявил: «Я полагаю, что употребление термина «пост-» стало неким анахронизмом... Я не думаю, что мы действительно находимся в постиндустриальной эре. Причиной является то, что промышленное производство не только остается весьма значимым, но в определенной степени становится даже более важным, чем когда бы то ни было, хотя технологические основы его меняются. Не нужно забывать, что даже производство программного обеспечения, хотя оно и отличается весьма существенно от сборки оборудования или автомобилей, остается одной из отраслей промышленности» (Бодрунов, Колганов, 2016, с. 27).

Возвращаясь к вопросу об ошибочности противопоставления материального производства и сферы услуг, следует сказать, что работник сферы услуг, как мы видели, в массе отнюдь не выведен из индустриального производства. Более того, его труд нередко можно отнести не только к индустриальным, но и к доиндустриальным формам деятельности. На это справедливо обращает внимание А.В. Бузгалин¹². Вспомним также такие явления современного «постиндустриального производства» как тысячи доставщиков пиццы и иных продуктов питания, разъезжающих по тротуарам городов на самокатах, велосипедах или недорогих мопедах, а то и несущих поклажу в ярком коробе на спине.

А как обстояло дело с долей занятых в материальном производстве и в сфере услуг в СССР? В СССР в 1980-1985 гг. доля занятых непосредственно в индустриальном секторе материального производства составляла 43-45%, что существенно выше, чем в России¹³. Хорошо или плохо для экономики и населения страны такое сокращение доли занятых в основных отраслях матери-

¹² «...Значительная часть современной сферы услуг – это достаточно низко обобществленный индустриальный труд. Те, кто работает в механизированной прачечной, химчистке, на автотранспорте, выполняют труд, несомненно, индустриальный по содержанию. И этот момент является принципиальным: не случайно выше я подчеркнул содержание труда как важный классообразующий признак. Кроме того, в сфере услуг возникает реверсивная тенденция развития в массовом масштабе ручного труда, который является до-, а не постиндустриальным и который вообще-то характерен для наемного рабочего эпохи мануфактуры или даже более раннего периода. Классическим примером такой «рассеянной мануфактуры» является организация торговых процессов во многих развивающихся и развитых странах» (Бузгалин, 2014, с. 140).

¹³ Мы вынуждены опустить соответствующие данные и расчеты в целях сокращения текста.

ального производства в России за 30 последних лет? Ответ не однозначен, ибо, с одной стороны, например, сокращение числа занятых в сельском хозяйстве при весьма позитивных результатах в этой отрасли последних 10 лет является положительным следствием роста производительности труда. Но, с другой стороны, в 90-е годы и примерно до 2005 года у нас были потери из-за некачественного управления и ошибочной экономической стратегии десятки тысяч крупных предприятий, которые на деле и сегодня крайне необходимы нашей экономике, особенно с учетом геополитической ситуации. В качестве примера можно привести потерю производства подшипников и пассажирских самолетов разных классов. С 2013 года у нас шел процесс снижения реальных доходов населения, да и в целом средний темп прироста экономики с 1992 года едва ли превосходит 1% (Эпштейн, 2021).

Репродуктивный и креативный труд – определения и свойства

Изменение структуры экономики и структуры занятости находит свое выражение не только в изменении соотношения между различными отраслями, но и между различными видами труда. В настоящее время в экономической науке, в том числе в российской, довольно активно обсуждается тема и изучается соотношение репродуктивного и креативного труда. Поиск в РИНЦ по сочетанию «труд репродуктивный креативный» за последние 35 лет дал 666 наименований публикаций, самые ранние из которых приходятся на 1996 год и 1998 годы, однако в них речь идет о репродуктивном и креативном опыте (Касавин, 1996; 1998). Дальше число публикаций с упоминанием этих терминов понемногу немонотонно растет от двух публикаций (в 2000 и 2001 гг.) до 8-19 в 2003-2010 гг., до 106 в 2015 г., и в 2016-2024 гг. составляет в среднем 35 публикаций с максимумом 60 (в 2023 г.) и минимумом 25 (в 2024 г.).

Обратимся к определениям. Если исходить из перевода и определения понятия креативность как свойства и способности человеческого ума и человека к творчеству, к оригинальным мыслям и решениям, не повторяющим ранее известные, но при этом более эффективным, то креативный труд – это труд творческий. Поскольку репродуктивный труд рассматривается как противоположность креативного, творческого, а репродукция – это повторение и в то же время воспроизводство (*re-production*), воспроизведение, то репродуктивный труд – это труд повторяющийся, труд по регулярному воспроизводству, воспроизводственный труд, *и постольку* элементы творчества если в нем и есть, то они относительно малы или даже неважны. Такое понимание репродуктивного труда мы встречаем, например, у А.В. Бузгалина. Он пишет «...как минимум необходимо выделять ручной репродуктивный труд, индустриальный труд частичного работника и креативную деятельность» (Бузгалин, 2014, с. 139). В сущности, в данном случае под репродуктивным трудом понимается труд рабочего в индустриальном производстве, в той или иной степени механизированный посредством применения машин. Крайний случай репродуктив-

ного труда – труд рабочего на конвейере. Такое понимание является, на наш взгляд, вполне логичным и обоснованным, хотя повторяющийся труд в производственном процессе вполне может относиться и к доиндустриальной эпохе. Однако это естественное, на наш взгляд, понимание репродуктивного труда отнюдь не единственное. Более того, ему предшествовало понимание репродуктивного труда как труда по воспроизводству человеческой жизни и рабочей силы в домашнем хозяйстве, причем преимущественно женского труда. На этом настаивает англоязычная Википедия. Именно такое понимание выдвинули основатели и сторонники феминистского движения, но и в России есть авторы, придерживающиеся такого понимания (Великая, 2013); (Багирова, 2009)¹⁴. М.Ю. Павлов для более четкого выделения понятия репродуктивного труда как труда в сфере производства использует термин репродуктивный производительный труд (Павлов, 2023).

Мы будем далее иметь в виду наиболее широкое понимание репродуктивного труда как труда повторяющегося в экономическом воспроизводстве в массовом масштабе. Соответственно, творческий, креативный труд – это труд, который находит свое выражение (и определение) в создании оригинальной продукции и/или оригинальных способов производства или заметных, существенных оригинальных элементов продукции и способов производства, и это является необходимым элементом такого вида труда.

Но такое противопоставление все же есть некоторая абстракция, ибо, как правило, в любом виде труда есть и элементы творчества, и элементы повторения, воспроизводства. Так, например, во все времена содержал элементы творчества, креативности наиболее массовый в доиндустриальную эпоху труд крестьян, ремесленников и иные виды преимущественно физического труда. Степень креативности труда конкретного человека во многом зависела, да и сейчас зависит, от креативности личности. В качестве литературного примера вспомним мудреца Эзопа, который, будучи рабом туповатого философа Ксанфа, запечатленного в ленинградском спектакле БДТ «Лиса и виноград», был и креативным советчиком, не раз спасающим своего хозяина, и замечательным, вошедшим в мировую литературу баснописцем... Но и в любом виде творческого труда есть и занимают, как правило, немалое время повторяющиеся и нетворческие элементы. В этом смысле абсолютное противопоставление репродуктивного и творческого труда ошибочно, недиалектично.

Но чем больше развивались производительные силы в историческом процессе экономического развития, чем больше они создавали возможностей для развития разделения труда и отделения умственного труда от физического, тем больше для занятий умственным трудом требовались специальные знания и образование и росла сложность умственного труда, то есть неопределенность путей решения возникающих задач, а вместе с ней и потенциальная возможность для творчества.

¹⁴ Правда, А.П. Багирова сначала приводит более широкое понимание репродуктивного труда: «...Репродуктивной считается рутинная, стандартная, повторяющаяся изо дня в день деятельность – в противовес деятельности креативной...» (Багирова, 2009, с. 5).

В рамках индустриального производства уже, видимо, с середины XVIII века к творческим отраслям (и соответствующим профессиям) можно было отнести науку, образование, медицину, инженерное дело, журналистику... Безусловно, творческими областями деятельности являются искусство, архитектура, существующие много десятков веков, а также компьютерное и иное программирование – деятельность, берущая свое массовое начало во второй половине XX века. Творческой деятельностью всегда являлось и является предпринимательство. Весьма справедлива критика М.Ю. Павловым представлений о том, что труд в сфере услуг, как правило, творческий, свойственных, в том числе, Р. Флориде (Павлов, 2021). В качестве признака подлинно творческого труда Павлов предлагает «...многократное умножение эффективности производства (и/или потребления) за счет положительных внешних эффектов креативной деятельности» и вводит термин «креативный множитель» (Павлов, 2023).

Можно встретить точку зрения, что творческий труд восторжествует, ибо автоматизация на основе электроники и программирования, искусственного интеллекта постепенно вытеснит репродуктивный труд, в особенности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях материального производства¹⁵. Но на деле автоматизация вытесняет не только репродуктивный труд, но нередко и вообще человеческий труд. На деле современный этап развития искусственного интеллекта (ИИ) демонстрирует, что значительно легче с его помощью заместить многие виды так называемого креативного труда, чем труда в материальном производстве. Вспомним, как буквально в течение последних 3-4 лет резко повысилось качество автоматического перевода, что сделало ненужным труд тысяч и тысяч переводчиков! И уж заместить на 70-80% труд различного рода рекламщиков, модельеров, сочинителей сериалов, сценариев детективов и т.п. вряд ли составит сложную задачу для ИИ уже через несколько лет. А вот автоматизировать человеко-машинные процессы в индустрии, труд по взаимодействию человека с машинами, труд по контролю за деятельностью машин и их ремонту вряд ли вообще удастся полностью. Однако перейдем к более системному рассмотрению.

Креативные индустрии – новое понятие и впечатляющий рост

С переходом к «постиндустриальной» экономике, где сектор услуг существенно превышает по валовому объему и занятости сектор индустриального производства, появляется значительное число профессий и даже отраслей, получивших название креативные отрасли (индустрии). К ним относят сегодня не только и не столько названные ранее отрасли умственного труда (науку, образование, медицину и т.д.), сколько моду, дизайн всякого рода, видеоигры, рекламу, телерадиовещание и другие. За рубежом, а затем и в России появи-

¹⁵ Эту точку зрения поддерживает Илон Маск. См.: Маск И. Роботы и ИИ заменят людей в будущем. URL: <https://tass.ru/ekonomika/25415285> (дата обращения: 25.12.2025).

лась статистика креативных отраслей и креативного сектора экономики, появилось понятие креативного класса как совокупности людей, занятых творческими профессиями.

По данным ООН 2024 года креативная экономика вносит (по разным странам) от 0,5 до 7,3 процента ВВП и обеспечивает занятость от 0,5% до 12,5% рабочей силы. Рост в мире креативной экономики за 5 лет (2019-2023) составлял 27,5%, то есть более 5% в год¹⁶.

В декабре 2023 года принята Резолюция Генассамблеи ООН 78/133. «Поощрение креативной экономики в интересах устойчивого развития»¹⁷.

В России в 2023 г., по данным статистического сборника ВШЭ, численность «креативного класса» в России составила 4,6 млн человек, или 6,2% от общей численности занятых, и за пять лет увеличилась на треть, выручка выросла к 2023 году в 1,9 раза по сравнению с 2019 г. и составила 3,7% ВВП¹⁸. В других изданиях ВШЭ и отдельных авторов приводятся несколько иные цифры, иногда отличающиеся в разы, что говорит о разнице методик отнесения тех или иных видов деятельности к креативным.

В Москве в 2022 г. 14,3% всех занятых трудилось в креативных индустриях (КИ), или 26,4% от всей численности занятых в КИ, а доля КИ в валовом региональном продукте составила 9,1%, темп прироста численности занятых в КИ более чем вдвое превысил среднероссийский и составил +24,4% (Гохберг, 2023¹⁹).

По другим оценкам ВШЭ за 2022 г., в России в креативных индустриях было занято 2,3 млн человек, причем с 2020 г. их численность выросла на 11% за 2021 и 2022 гг.²⁰

В России принят Федеральный закон от 08.08.2024 № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации»²¹.

Этим законом к КИ отнесены:

- 1) индустрии, основанные на историко-культурном наследии,
- 2) индустрии, основанные на произведениях литературы и искусства,
- 3) индустрии, основанные на информационно-телекоммуникационных технологиях,
- 4) индустрии, основанные на прикладном творчестве.

¹⁶ Creative Economy. Outlook United Nations. Geneva, 2024. – 146 p. URL: <https://unctad.org/publication/creative-economy-outlook-2024> (дата обращения: 25.12.2025).

¹⁷ https://unctad.org/system/files/official-document/a_res_78_133_ru.pdf

¹⁸ Креативный сектор России в цифрах. 2024. М.: ВШЭ, 2025.

¹⁹ URL: <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/864025672.pdf> (дата обращения: 03.07.2025).

²⁰ Креативный сектор в России демонстрирует концентрированный рост. ВШЭ. 11.04.2024. URL: <https://issek.hse.ru/news/913623863.html> (дата обращения: 25.12.2025).

²¹ Федеральный закон от 08.08.2024 г. № 330-ФЗ. О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50912> (дата обращения: 25.12.2025).

В России к креативным отраслям в ВШЭ отнесли 17 позиций: Анимация; Арт-индустрия; Архитектура и урбанистика; Видеоигры; Гастрономия; Дизайн; Исполнительские искусства; Кино и сериалы; Книжное дело; Культурное наследие, отдых и развлечения; Медиа и СМИ; Moda; Музыка; Народные художественные промыслы и ремесла; Программное обеспечение; Реклама и пиар; Ювелирное дело²².

Повторно обратим внимание, что наука, медицина и здравоохранение, образование, инжиниринг не входят в перечень креативных индустрий²³. В основном в КИ попали виды деятельности, массово воспроизводящие рыночное воздействие на потребителя, подталкивающие его к «статусным покупкам» и поставляющие то, что А.В. Бузгалин называет «симулякрами» реальных потребностей. Не попало в список ВШЭ и музейное дело в различных его проявлениях, хотя оно входит в первую позицию названного выше Закона 330-ФЗ. Видимо, потому что его трудно отнести в России к быстроразвивающимся²⁴.

Но все же пока, на наш взгляд, остается открытым вопрос, чем вызвано столь повышенное внимание к «креативным индустриям», повлекшее принятие особой резолюции ООН, а в РФ и государственного закона об их поддержке. М.В. Казакова, автор 60-страничной работы 2020 г., посвященной этим индустриям, уже ее названием утверждает, что они могут быть новым источником роста для российской экономики в условиях замедления мировой экономики и низких цен на нефть (Казакова, 2020). Однако в тексте этой работы ее автор приходит к выводу, что повышенное внимание к креативным индустриям связано с тем, что есть профессии, представители которых особо изобретательны в инновациях, по сравнению с другими²⁵. При этом она ссылается на работу Новиковой С.К., которая полагает, что Великобритания «... смогла выйти из экономического кризиса, благодаря вниманию к поддержке самоорганизующихся экономических кластеров художников, экономистов, архитекторов, создателей рекламного и медийного контента, компьютерных игр и программного обеспечения» (Новикова, 2019, с. 175). На деле, разумеется, для особо быстрого роста той или иной сферы, тем более во многом носящей культурно-творческий и медийный характер, нужен прежде всего высокий рост спроса на продукцию этой сферы.

²² Креативный сектор России в цифрах. 2024. М.: ВШЭ, 2025.

²³ На этот негативный факт также обращал внимание Бузгалин А.В. (Бузгалин, 2014, с. 140).

²⁴ «Музеи в настоящее время заняты выживанием, поскольку государственная поддержка заметно уменьшилась». Макаренков Максим. Российские музеи – развитие или выживание. Центральная профсоюзная газета «Солидарность». URL: <https://www.solidarnost.org/articles/rossiyskie-muzei-razvitie-ili-vyzhivanie.html> (дата обращения: 25.12.2025).

²⁵ «Повышенное внимание к креативным индустриям как со стороны исследовательского сообщества, так и на практике обусловлено тем, что эти индустрии выступают источником инноваций, которые сегодня являются ключевым фактором экономического развития во всем мире. Нет сомнения в том, что «существуют сферы и профессии, представители которых научились генерировать новое чаще и эффективнее, чем другие люди. Креативность дает возможность поднять изобретательность до уровня художественного, артистического качества, дает возможность в большей степени полагаться на интуицию, нежели на расчет» (Казакова, 2020, с. 42).

Очевидно, особенно высокий рост спроса во всех развитых странах наблюдался последние 30-50 лет в сфере информационных и информационно-коммуникативных технологий, связанный с изобретением и широким внедрением персональных компьютеров и Интернета и развитием соответствующих отраслей, а он, в свою очередь, вызвал рост в отраслях умственного труда, широко использующих информационно-коммуникативные технологии и потенциально имеющие большие возможности роста продаж. Речь идет о таких отраслях, как мода, реклама, газетно-журнальная и иная медийная деятельность.

Если обратиться к названной ранее Резолюции ООН о поддержке креативной экономики, то она уже в названии подчеркивает важность этого комплекса видов деятельности *именно для устойчивого развития*, а в первых абзацах аргументирует это тем, что «...этот сектор не только генерирует доходы и создает достойные рабочие места, но и способствует ускорению социально-экономического развития и поощряет инклюзию²⁶, диверсификацию экономики, инновации и мультикультурализм». Упор на устойчивость развития, генерацию доходов, ускорение экономического развития свидетельствует о том, что именно относительно повышенный темп роста занятости и объемов продаж в указанных секторах по сравнению со средними по экономике и является главным фактором, привлечшим к ним внимание правительств и международных организаций. Есть надежда, что при определенной поддержке эти темпы могут быть еще выше или не начнут скоро снижаться. Эта гипотеза объясняет и то, почему традиционные виды творческой деятельности, основанные на знаниях и относящиеся к сложному умственному труду, такие как наука, образование, медицина, не попали в список «креативных индустрий», нуждающихся в поддержке. Эти отрасли и так в большинстве стран во многом финансируются из государственного бюджета и поддерживаются государством.

В самом деле, сектор информационно-коммуникационных услуг и технологий (ИКТ), куда относится и цифровая экономика, развивается в мире два раза быстрее всей экономики в среднем²⁷. Занятость в нем также растет быстро, что позволяет быстрее расти и ряду других секторов, наиболее активно использующих ИКТ. В частности, по данным Мирового Банка, занятость в секторах производства ИКТ, публикаций, телекоммуникаций и IT услуг в мире повысилась с 1991 с 1,2% до 2,2%. Кроме того, одна из проблем современной экономики – высокий и растущий уровень безработицы практически

²⁶ Под инклюзией в документах ООН понимается, как правило, идея и практика равноправного участия людей в жизни общества вне зависимости от их физических, умственных, социальных или иных особенностей. См., например, Стратегия ООН по инклюзии инвалидов. <https://www.un.org/ru/disabilitystrategy/sgreport?ysclid=mb6pwbqyeq73844225> (дата обращения: 25.12.2025).

²⁷ Digital progress and trends report. 2023. The World Bank. 1818 H Street NW, Washington, DC 20433. P. 26. – 177 p. URL: <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/95fe55e9-f110-4ba8-933f-e65572e05395/content> (дата обращения: 03.07.2025).

во всех категориях стран с 1991 по 2024 год, также частично решается за счет растущего спроса на услуги сектора ИКТ²⁸.

В России занятость в секторе ИКТ («в области информации и связи») также выросла с 1,9% в 2010 г. до 2,3% в 2022 г., то есть на 21,1%, как мы видели в Таблице 1. Объем выпуска в постоянных ценах за 2017–2022 годы вырос по данному сектору на 35,4%. Больше только показатель прироста финансовой и страховой деятельности – 56,4%²⁹.

Таким образом, повышенное внимание к «креативным технологиям» в мире связано с относительно быстрым ростом сектора информационно-коммуникативных услуг (деятельность в области информации и связи) вследствие процессов цифровизации и цифровой трансформации, который придает определенный импульс роста тем видам профессиональной деятельности, которые активно используют компьютеры и ИКТ, на фоне замедления общего роста в мировой экономике и тенденции к увеличению безработицы. А уже к сектору информационно-коммуникативных технологий и услуг «пристегнуть» в законодательных определениях «креативных индустрий» некоторые виды культурно-просветительной деятельности, которые отстают в развитии, так как поддерживаются государством недостаточно. Аналогичные процессы отмечаются и в России.

О концепции креативного класса как сторонников социального освобождения

Далее мы перейдем к пункту концепции «креативного класса», который не может не вызывать, на наш взгляд, существенные возражения (см., например (Мельниченко, 2012)). Так, согласно идеям одного из основателей этой концепции Р. Флориды (Флорида, 2007), те, кто относятся к творческому классу, обладают особыми душевными качествами. Якобы в силу того, что их труд доставляет им удовольствие, для них важно не столько материальное, сколько моральное удовлетворение от труда, они не стремятся к карьерному росту, если он не сопровождается усилением моментов творчества, которое для них принципиально важно. У них сильно развито чувство личной свободы, поэтому они политически в основном на стороне демократии и общественного прогресса, и они «...должны осознать, что их экономическая функция делает их единственными общественными лидерами XXI века» (Флорида, 2007, с. 340). Ю.В. Латов пишет: «Интерпретация в качестве главных акторов формирования посткапиталистического общества не рабочих или иных «уни-

²⁸ Если обратиться к данным о безработице Всемирного банка по группам стран с 1991 по 2024 год, то приводимые им графики наглядно демонстрируют тот факт, что во всех группах стран, за исключением стран с высоким доходом (High income), имеет место тенденция увеличения безработицы с пиком в 2019 г. (пандемия коронавируса). В странах с высоким доходом в среднем тенденция понижения уровня безработицы. См.: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?view=chart> (дата обращения: 23.05.2025).

²⁹ Национальные счета России в 2015-2022 годах: Стат. сб. М.: Росстат, 2023. С. 244.

женных и оскорбленных», а высоко благополучных «креаклов» (профессионалов), автоматически меняет понимание социально-политических аспектов межформационной революции. Такая революция все равно станет переходом власти от старого доминирующего класса к новому, который постепенно ликвидирует классовые различия и тем самым классовую структуру как таковую» (Латов, 2024, с. 81). Отсюда некоторые последователи этой теории делают тот вывод, что именно «творческий класс» является базой развития посткапиталистических отношений, то есть отношений, отрицающих капитализм как стремление к максимизации прибыли и прибавочной стоимости, и поэтому «креаклы» могут якобы стать базой движения за социализм XXI века при более широком понимании социализма, не сводящем его к планомерному общественному производству на базе доминирования общественной собственности, исключая рыночные и даже товарно-денежные отношения.

Обстоятельной критике подвергает понятие «креативный класс» Т.Д. Степанова, в том числе в связи с названной выше точкой зрения³⁰.

На самом деле весь опыт существования «креативных индустрий» и работников этих отраслей пока показывает, что они в массе отнюдь не являются бесребрениками ни в малейшей степени, легко меняют место работы ради существенно более высокой оплаты и даже готовы массово переезжать из родной страны в другую, если оплата там существенно выше.

Кроме того, члены «креативного класса» трудятся в основном в небольших коллективах, где профсоюзам трудно развернуть нормальную деятельность, и они фактически выбывают из профсоюзного движения, будучи в силу особого характера труда (в мелких коллективах или самозанятыми фрилансерами) индивидуалистами, не готовые поддерживать массовые акции трудящихся. Многие представители творческих профессий трудятся индивидуально или даже нанимают некоторое число помощников, то есть фактически являются представителями мелкобуржуазных слоев. Вряд ли они являются в массе сторонниками движения за социальную справедливость. Более того, деятельность большого количества профессий «креативного класса», как мы видели, прямо связана с рекламой капиталистического строя, маскировкой его недостатков, следованием в своей деятельности строго в рамках диктуемого государством курса, в том числе, например, курса пропаганды движения ЛГБТ, антироссийских настроений и иных фальшивых ценностей. Не говоря уже о том, что значительная часть деятельности представителей «креативного класса» связана с навязыванием не нужных на самом деле или даже вредных для потребителя товаров.

³⁰ Ее основной вывод в отношении «креативного класса» именно как класса в том, что ««Креативный класс» на данный момент состоит из работников, имеющих разное (и даже противоположное) отношение к средствам производства, а следовательно, и разнонаправленные экономические интересы. Развитие данной группы работников в рамках капиталистического способа производства на данном этапе делает невозможным объединение их в экономический класс» (Степанова, 2024, с. 193).

Хотя, разумеется, эти наблюдения с позиции «больших чисел» не могут отрицать того, что бывают и исключения. Что касается российского творческого класса, то, по оценке Ю.В. Латова, который предпочитает говорить о «профессионалах», у «...отечественных профессионалов, с одной стороны, есть такие характеристики, которые выходят за рамки социальной нормы индустриально-капиталистического общества и могут интерпретироваться как «ростки» посткапитализма, понимаемого как социально-справедливое общества, аналог социализма XXI века».

Заметим, что термин «посткапитализм» сначала использовался в литературе как обозначение «нового капитализма», более социального, аналог понятия «социальное государство» (Косолапов, 2013); (Иванов, 2010, с. 211-212) или более качественного, финансово-информационного капитализма (Гарбузов, 2015), а также «любая гипотетическая будущая экономическая система, которая заменит капитализм» (Свиряков, 2017, с. 260). Но после появления книги Пола Мейсона «Посткапитализм: путеводитель по вашему будущему» (Мейсон, 2016) этот термин, чаще всего используется для обозначения социально-справедливого общества будущего, аналога социализма, но в новых условиях. В таком значении используем его и мы.

Речь идет, прежде всего, о «постденежной» мотивации к труду. В то же время, с другой стороны, «посткапиталистические» характеристики еще не стали доминирующими в сравнении с теми признаками, которые типичны для «капиталистических» наемных работников» (Латов, 2024, с. 84).

Об этом же пишет З.Р. Хабибуллина: «...Вопреки всем ожиданиям субъект креативного труда продолжает функционировать на экономически зависимой от собственника капитала позиции; служит не прогрессу и удовлетворению общественных интересов, а мотивам глобального капитала» (Хабибуллина, 2021, с. 71-72).

Весьма жесткой, но аргументированной критике подвергается концепция креативного класса как якобы субъекта, заинтересованного в социально-справедливой посткапиталистической экономике и способного осуществить переход к ней, в работах (Кондрашов, 2019); (Давыдов, 2024).

В целом, на наш взгляд, сказанное не позволяет рассматривать «креативный класс» как некий априори передовой отряд общества, перспективного борца за посткапитализм.

В целом, на наш взгляд, концепция креативных индустрий и креативного класса находится в цепочке таких концепций, как информационное общество, знаниеемкое общество, цифровое общество и даже постиндустриальное общество и т.п., которые в момент выдвижения отражают некоторые реальные черты очередного этапа развития экономики, но раздуты искусственно и, по своим надеждам на то, что они отражают этапы движения к посткапитализму, утопичны. Эта «раздутость» и утопичность поддерживается государственными структурами в силу выгоды подобных теорий для господствующих классов, маскирующих эксплуататорскую сущность капитализма. Рассужде-

ния о высоком росте креативных индустрий и креативного класса объективно служат маской существенного снижения уровня и качества обучения в большинстве развитых стран, снижения интеллектуального уровня населения в силу этого и растущего засилья гаджетов, сознательных шагов капиталистических государств по оглушению масс, а также способом отвлечь внимание от того факта, что реальные темпы роста развитых стран весьма низки и лежат в пределах 1-2%. Приведем соответствующие данные за 2013–2023 годы. Данные за предыдущий период (например, за 2001–2012 годы) мы не стали приводить ввиду кризиса 2008-2009 годов, крайне негативно сказавшегося на темпах роста подавляющего большинства стран. В Таблице 3 страны упорядочены по уменьшению средних темпов роста. В конце для сопоставления приведены данные по США, где средние темпы несколько превосходят 2%, а также данные трех стран, относящихся к лидерам по темпам экономического развития.

Таблица 3
Средние темпы прироста ВВП ряда стран за 2013–2023 годы

Страны	Средний темп прироста ВВП за 2013–2023 гг.	Страны	Средний темп прироста ВВП за 2013–2023 гг.
Чешская Республика	1,96	Германия	1,09
Швейцария	1,8	Франция	1,08
Канада	1,79	Австрия	1,05
Нидерланды	1,76	Греция	0,78
Португалия	1,75	Финляндия	0,77
Великобритания	1,6	Япония	0,71
Испания	1,6	Италия	0,69
Бельгия	1,55	США	2,31
Норвегия	1,51	Китай	6,15
Гонконг	1,35	Вьетнам	6
Россия	1,21	Индия	5,99

Источник: расчеты автора на основе данных Мирового банка.

Искусственная раздутость значения указанных выше концепций поддерживается стремлением существенной части ученых «оседлать новую волну», быть в первых рядах авторов публикаций, описывающих новое явление, закрепиться лидерами новой теории, получить максимум цитирования. Но «новая волна» на самом деле, после прохождения некоторого пика, сходит постепенно на нет или даже терпит крах под влиянием очередного кризиса, подобного, например, кризису «пузыря доткомов», когда акции многих IT-компаний рухнули на десятки процентов и в разы, и обнаружилось, что за их ростом ничего, кроме дутой саморекламы и ажиотажа спекулянтов, не стояло.

И тогда настает время надувания очередной компании!

Креативные индустрии: закон стоимости и посткапитализм

Отдельный вопрос, заслуживающий внимания, это теория, утверждающая, что в транзакциях креативных индустрий не действует закон стоимости, ибо их продукция в принципе не имеет стоимости, так как в этих отраслях результат не определяется количеством затраченного общественно-необходимого труда и не зависит от него. Или иной вариант этой теории – поскольку информацию потенциально можно тиражировать бесконечно почти без затрат, то предельные издержки информационного продукта близки к нулю, а в пределе являются нулевыми. В таком случае информационные продукты не подвластны трудовой теории стоимости и не могут адекватно регулироваться рынком (Иноземцев, 2000, с. 118-123). А так как доля знания и информационного продукта в производстве большинства продуктов растет, то информационное производство подрывает рынок и капитализм (Там же, с. 144-151). Отсюда предсказание краха товарно-денежных отношений, рынка и капитализма по мере вытеснения репродуктивного труда машинами и роботами и роста сферы креативного труда как якобы не имеющего стоимостной оценки (Мейсон, 2016, с. 241-249). Фактически же влияние расширения сферы креативного труда на рыночные отношения противоречиво³¹. Фактически же, поскольку количество людей на Земле в каждый момент ограничено, а информационный продукт в первом экземпляре требует отнюдь не нулевых издержек, то и предельный продукт тиражирования, в силу ограниченности числа копий, имеет ненулевую стоимость. Невысокую, но не нулевую. А его распространение большими тиражами приносит его создателям и/или владельцам отнюдь не нулевой доход (эффект масштаба). Отсюда стремление к монополизации продаж информационного продукта многими его создателями, в числе которых немало крупных и крупнейших корпораций. Кроме того, надо иметь в виду, что профессии «креативного труда» – массовые, и этот труд, как показывает практика, без проблем оценивается рынком труда на основе соотношения спроса и предложения. Да и в целом, на наш взгляд, понимание под посткапитализмом общества и способа производства без рынка и товарно-денежных отношений существенно, развиваемое Мейсоном, сильно упрощает реальные проблемы, противоречия и перспективы борьбы за социально-справедливое, гуманное и экологичное общество. Ведь специфическое содержание капиталистических производственных отношений состоит отнюдь не в наличии рынка и денег, существующих уже не одно тысячелетие, а в доминировании частных интересов владельцев средств производства, ведущем к неискоренимой при капитализме классовой эксплуатации. Признаки посткапитализма следует поэтому искать не в уменьшении роли рынка и денег в экономике под влиянием информационно-компьютерных технологий, вопреки, напри-

³¹ Д. Джаббаров прав: «Вследствие одной и той же причины – прогресса креативной деятельности – потенциал, пространство и объем рыночных транзакций расширяются, но в то же время происходит и прямо противоположный процесс – возрастание роли и значения производства общественных благ» (Джаббаров, 2017, с. 9).

мер, фантастической концепции Пола Мейсона (Мейсон, 2016)³², а в постепенно растущей социализации капитализма (Бузгалин, Колганов, 2015, с. 42, 45, 146); (Эпштейн, 2020), то есть в растущей доле общественных потребностей, удовлетворяемых за общественный счет под руководством государства и других общественных институтов, в усилении социальной справедливости политики, в повышении роли общества и государства в борьбе человечества за сохранение планеты и ее природы, за снижение ее пугающе растущего загрязнения, в том числе в результате потребления, опережающего восстановительные возможности природы и человека. При этом посткапитализм будет и далее находить свое проявление не только в иных регуляторах экономического роста, но, с учетом ограниченности природно-восстановительного потенциала Земли, и в необходимости общественно-осознанного ограничения этого роста и перехода к иным императивам развития. Возможно, в этой необходимости коренится реальное спасение человечества от деградации, к которой подталкивает его капитализм.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Багирова А.П. Репродуктивный труд и репродуктивная активность // Вестник Уральского государственного технического университета–УПИ. Серия Экономика и управление. 2009. № 2. С. 4-16. EDN: JXUWCD

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Перевод с английского. Изд. 2-ое, испр. и доп. М.: Academia, 2004. – 788 с.

Бодрунов С.Д. Новое индустриальное общество: структура и содержание общественного производства, экономические отношения, институты // Экономическое возрождение России. 2015. № 4(46). С. 9-23. EDN: VHGSON

Бодрунов С.Д. Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка. М.: Культурная революция, 2016. – 312 с.

Бодрунов С.Д., Колганов А.И. Сфера услуг и материальное производство: проблемы соотношения в современной экономике // Экономическое возрождение России. 2016. № 1(47) с. 9-30.

Бузгалин А.В. «Постиндустриальное общество» – тупиковая ветвь социального развития? // Вопросы философии. 2002. № 5. С.26-43

Бузгалин А.В. Поздний капитализм: капитал, рабочий, креатор // Свободная мысль. 2014. № 1(1643). С. 135-146. EDN: TLJSCF

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2-х тт. Т. 1. Методология: По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Marx re-loaded). Издание 3-е. М.: ЛЕНАНД. 2015. - 640 с.

Великая Е.Г. Роль репродуктивного труда в экономике // Карельский научный журнал. 2013. № 4. С. 7-10.

Гарбузов Д. Посткапитализм и жертва будущего: модели, генеалогия, перспективы капитализма // Философия хозяйства. 2015. № 6(102). С. 239-247. EDN: VVBOFH

³² Фантастичность концепции Пола Мейсона перехода к нерыночному и социально-справедливому посткапитализму проявляется, прежде всего, в том, что она предполагает, что этот переход осуществляется непосредственно капиталистическим государством (Мейсон, 2016, с. 359-397).

Гохберг Л.М. Креативная экономика Москвы. Актуальное состояние и динамика развития за период 2019–2022 гг. М.: ВШЭ, 2023. – 23 с.

Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. Избранное. М.: Эксмо, 2008. – 1200 с.

Давыдов Д.А. Невозможность социализма. Ч. 2. Новый индивидуализм // Социологические исследования. 2024. № 2. С. 111-121. DOI: 10.31857/S0132162524010108

Джабборов Д.Б. Трансформация отношений товарного производства под влиянием креативного труда: автореферат дисс. ... кандидата экономических наук: 08.00.01. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017. – 35 с.

Иванов П. От транскapитализма к посткапитализму // Свободная мысль. 2010. № 3(1610). С. 211-214. EDN: TTMBSZ

Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М.: Логос, 2000. – 304 с.

Капуцак И., Харитонов Л. Российский сектор услуг: российский сектор услуг: современное состояние и основные тенденции развития // Сервис в России и за рубежом. 2021. Т. 15. № 1. С. 24-35. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-1-24-35

Касавин И. Опыт как знание о многообразии. В: Философия науки. Вып. 2. М.: ИФРАН, 1996. – 274 с.

Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. СПб.: РХГИ, 1998. – 408 с. EDN: RYLJAX

Казакова М.В. Креативные индустрии как новый источник роста для российской экономики в условиях замедления мировой экономики и низких цен на нефть. М.: Институт Гайдара, 2020. – 64 с.

Кондрашов П.Н. О противоречиях посткапитализма: размышления над статьей Д.А. Давыдова // Дискурс-Пи. 2019. № 1(34). С. 20-28. DOI: 10.17506/dipi.2019.34.1.2028

Косолапов Н. Прообраз посткапитализма БРИКС как международное политическое пространство // Россия в глобальной политике. 2013. Т. 11. № 1. С. 92-106. EDN: SIVWYB

Латов Ю.В. Концепции и эмпирика формирования посткапиталистического «креативного класса» (класса профессионалов) // Вопросы политической экономики. 2024. № 2. С. 75-89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12622452>

Мейсон П. Посткапитализм: путеводитель по нашему будущему. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. – 416 с.

Мельниченко В.С. Креативный класс: история концепта и его роль в анализе развития регионов // Арктика и Север. 2012. № 6. С. 1-10.

Новикова С.К. Креативная экономика как драйвер роста: мировой и российский опыт // Новые технологии. 2019. № 2. С. 175-184. DOI: 10.24411/2072-0920-2019-10217

Павлов М.Ю. О методологических аспектах определения креативного класса на основе содержания труда // Философия хозяйства. 2021. № 3. С. 65-73. EDN: AZGPRA

Павлов М.Ю. Воспроизводство человеческого потенциала в условиях креативной экономики: автореферат дис. ... д.э.н. Диссовет: МГУ.052.2. Москва, 2023. – 41 с.

Рязанов В.Т. Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза. СПб.: Алетейя, 2019. – 436 с.

Свириков А. К вопросу о перспективах социально-экономического развития общества: посткапитализм и неолиберализм. В сб.: International scientific research 2017.

Сборник материалов XXVI Международной научно-практической конференции, 2017. С. 258-262.

Степанова Т.Д. Креативный класс и творческий труд: взаимосвязь, эксплуатация и противоречия развития // Уровень жизни населения регионов России. 2024. Том 20. № 2. С. 183-195. https://doi.org/10.52180/1999-9836_2024_20_2_4_183_195

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. Пер. с англ. М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2007. – 421 с.

Хабидуллина З.Р. Противоречивая роль креативного работника в условиях господства корпоративного капитала // Философия хозяйства. 2021. № 5. С. 68-85.

Эпштейн Д.Б. Социализация капитализма: потенциал и пределы // Альтернативы. 2020. № 1. С. 36-46. EDN: DGDAML

Эпштейн Д.Б. О реальных темпах роста экономики России и доходов населения в 1991-2019 годах // Альтернативы. 2021. № 2. С. 63-68. EDN: EONHCW

Lofgren H. Post-industrialism, the information society, and librarianship: a critique. Monash University. Thesis, 2022. <https://doi.org/10.26180/19530448.v1>

Scott A.J. Capitalism and Urbanization in a New Key? The Cognitive-Cultural Dimension. Social Forces. The University of North Carolina Press. 2007. Vol. 85. № 4. Pp. 1465-1482.

Stearns P.N. The Idea of Postindustrial Society: Some Problems. Journal of Social History. 1984. Vol. 17. № 4. Pp. 685-693.

Информация об авторе

Эпштейн Давид Беркович – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского Федерального научно-исследовательского центра Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия.

(E-mail: epsteindb@gmail.com) (elibrary AuthorID: 3424-5913) (ORCID: 0000-0002-1164-6291)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Bagirowa A.P. Reproductive Labor and Reproductive Activity. *Vestnik Ural'skogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta–UPI. Seriya Ekonomika i upravleniye=Vestnik UGTU–UPI. Series Economics and Management*. 2009;(2):4-16. EDN: JXUWCD (In Russ.)

Bell D. The Coming Post-Industrial Society: An Experience of Social Forecasting. Translation from English. 2nd ed., corrected and enlarged. M.: Academia, 2004. – 788 p. (In Russ.)

Bodrunov S.D. New Industrial Society: Structure and Content of Social Production, Economic Relations, and Institutions. *Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii=Economic Revival of Russia*. 2015;4(46):9-23. EDN: VHGSN (In Russ.)

Bodrunov S.D. The Coming. The New Industrial Society: Reloaded. M.: Cultural Revolution, 2016. – 312 p. (In Russ.)

Bodrunov S.D., Kolganov A.I. Services and material production: problems of correlation in the modern economy. *Ekonomicheskoye Vozrozhdenie Rossii=Economic revival of Russia*. 2016;1(47):9-30. EDN: VSBBMV (In Russ.)

Buzgalin A.V. «Post-Industrial Society» – a Dead End in Social Development? *Voprosy Filosofii=The Questions of Philosophy*. 2002;(5):26-43. (In Russ.)

Buzgalin A.V. Late Capitalism: Capital, Worker, Creator. *Svobodnaya mysl'=Liberty Thought*. 2014;1(1643):135-146. EDN: TLJSCF (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global Capital. In 2 volumes. Vol. 1. Methodology: Beyond Positivism, Postmodernism, and Economic Imperialism (Marx Reloaded). 3rd edition. M.: LENAND, 2015. – 640 p. (In Russ.)

Epstein D.B. «Socialization of Capitalism: Potential and Limits». *Al'ternativy=Alternatives*. 2020;(1):36-46. EDN: DGDAML (In Russ.)

Epstein D.B. «On the Real Growth Rates of the Russian Economy and Population Incomes in 1991–2019». *Alternativy=Alternatives*. 2021;(2):63-68. EDN: EONHCW (In Russ.)

Galbraith J.K. The New Industrial Society. Selected Works. M.: Eksmo, 2008. – 1200 p. (In Russ.)

Garbuzov D. Postcapitalism and the Victim of the Future: Models, Genealogy, and Prospects of Capitalism. *Filosofiya khozyaystva=Philosophy of Economy*. 2015;6(102):239-247. EDN: VVBOFH (In Russ.)

Gokhberg L.M. The Creative Economy of Moscow. Current State and Development Dynamics for the Period 2019–2022. Moscow: HSE, 2023. – 23 p. (In Russ.)

Davydov D.A. The Impossibility of Socialism. Part 2. New Individualism. *Sotsiologicheskiye issledovaniya=Sociological research*. 2024;(2):111-121. DOI: 10.31857/S0132162524010108 (In Russ.)

Dzhabbarov D.B. Transformation of Commodity Production Relations under the Influence of Creative Labor: Abstract of a Candidate of Economic Sciences Dissertation: 08.00.01. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2017. – 35 p. (In Russ.)

Florida R. The Creative Class: People Who Are Changing the Future. Translated from English. M.: Publishing House. – 421 p. (In Russ.)

Inozemtsev V.L. Modern Post-Industrial Society: Nature, Contradictions, Prospects. M.: Logos, 2000. – 304 p. (In Russ.)

Ivanov P. From Transcapitalism to Postcapitalism. *Svobodnaya mysl'=Liberty Thought*. 2010;3(1610):211-214. EDN: TTMSBZ (In Russ.)

Kapushchak I., Kharitonova L. Russian services sector: Russian services sector: current state and main development trends. *Servis v Rossii i za rubezhom=Service in Russia and abroad*. 2021;15(1):24-35. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-1-24-35 (In Russ.)

Kasavin I. Experience as knowledge of diversity. In: Philosophy of science. Issue 2. Moscow: Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, 1996. – 274 p. (In Russ.)

Kasavin I.T. Migration. Creativity. Text. Problems of non-classical theory of knowledge. St. Petersburg: RHGI, 1998. – 408 p. EDN: RYLJAX (In Russ.)

Kazakova M.V. Creative Industries as a New Source of Growth for the Russian Economy amid a Slowing Global Economy and Low Oil Prices. M.: Gaidar Institute, 2020. – 64 p. (In Russ.)

Khabibullina Z.R. The Contradictory Role of the Creative Worker in the Context of the Dominance of Corporate Capital. *Filosofiya khozyaystva=Philosophy of Economy*. 2021;(5):68-85. (In Russ.)

Kondrashov P.N. On the Contradictions of Postcapitalism: Reflections on D.A. Davydov's Article. *Diskurs-Pi=Discourse-P*. 2019;1(34):20-28. DOI: 10.17506/dipi.2019.34.1.2028 (In Russ.)

Kosolapov N. The Prototype of BRICS Postcapitalism as an International Political Space. *Rossiya v global'noy politike=Russia in Global Affairs*. 2013;11(1):92-106. EDN: SIVWYB (In Russ.)

Latov Yu.V. Concepts and Empirics of the Formation of the Postcapitalist «Creative Class» (Class of Professionals). *Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy*. 2024;(2):75-89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12622452> (In Russ.)

Lofgren H. Post-industrialism, the information society, and librarianship: a critique. Monash University. Thesis, 2022. <https://doi.org/10.26180/19530448.v1>

Mason P. Postcapitalism: A Guide to Our Future. Moscow: Ad Marginem Press, 2016. – 416 p. (In Russ.)

Melnichenko V.S. Creative Class: The History of the Concept and Its Role in the Analysis of Regional Development. *Arktika i Sever=Arctic and North*. 2012;(6):1-10. (In Russ.)

Novikova S.K. Creative Economy as a Growth Driver: Global and Russian Experience. *Novyye tekhnologii=New Technologies*. 2019;(2):175-184. DOI: 10.24411/2072-0920-2019-10217 (In Russ.)

Pavlov M.Yu. On the Methodological Aspects of Defining the Creative Class Based on the Content of Labor. *Filosofiya khozyaistva=Philosophy of Economy*. 2021;(3):65-73. EDN: AZGPRA (In Russ.)

Pavlov M.Yu. Reproduction of Human Potential in the Creative Economy: Abstract of a Doctor of Economics Dissertation. Dissertation Council: MSU.052.2. Moscow, 2023. – 41 p. (In Russ.)

Ryazanov V.T. Modern Political Economy: Prospects of Neo-Marxist Synthesis. St. Petersburg: Aleteya, 2019. – 436 p. (In Russ.)

Scott A.J. Capitalism and Urbanization in a New Key? The Cognitive-Cultural Dimension. *Social Forces. The University of North Carolina Press*. 2007;85(4):1465-1482.

Stearns P.N. The Idea of Postindustrial Society: Some Problems. *Journal of Social History*. 1984;17(4):685-693.

Stepanova T.D. The Creative Class and Creative Labor: Interrelationship, Exploitation, and Contradictions of Development. *Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii=Living Standards of the Population of Russian Regions*. https://doi.org/10.52180/1999-9836_2024_20_2_4_183_195 (In Russ.)

Sviryaikov A. On the Prospects of Socio-Economic Development of Society: Post-Capitalism and Neoliberalism. In: International Scientific Research 2017. Proceedings of the XXVI International Scientific and Practical Conference, 2017. pp. 258-262. (In Russ.)

Velikaya E.G. The Role of Reproductive Labor in the Economy. *Karel'skiy nauchnyi zhurnal=Karelian Scientific Journal*. 2013;(4):7-10. (In Russ.)

Information about the author

David B. Epstein – Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher of the St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia. (E-mail: epsteindb@gmail.com) (elibrary AuthorID: 3424-5913) (ORCID: 0000-0002-1164-6291)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 16.11.2025; одобрена после рецензирования: 08.02.2026; принята к публикации: 09.02.2026.